

csRegistry - mehrere Versionen eines Briefes verknüpfen

Sander, Ruth

ruth.sander@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Germany
 ORCID: 0009-0008-3678-9070

Dumont, Stefan

dumont@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Germany
 ORCID: 0000-0002-6923-0950

Grabsch, Sascha

grabsch@bbaw.de
 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
 Germany
 ORCID: 0000-0002-7447-4589

Briefeditionen sind für historische, sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung von großem Wert, die gezielte Suche nach bestimmten Briefen oder Korrespondenznetzwerken ist jedoch häufig aufwendig und unübersichtlich (Neuber, 2016; Dumont, 2018). Der Webservice *correspSearch* adressiert dieses Problem seit 2014 (Dumont, 2023; Dumont et al., 2025). Die filterbare und visualisierbare Suche bietet Forschenden einen zentralen Zugang zu Metadaten von über 370.000 Briefen (Stand: 10.12.2025). Die Datenbasis hierfür stammt aus gedruckten und digitalen Editionen, Briefsammlungen und anderen wissenschaftlichen Publikationen, die ihre Daten im *Correspondence Metadata Interchange Format* (CMIF; TEI Correspondence SIG, 2025) online bereitgestellt haben und von *correspSearch* regelmäßig bezogen werden. Dieser vernetzende Ansatz verbessert die Auffindbarkeit von Briefen und Briefeditionen. Allerdings stellen sogenannte *Briefversionen* – also Fälle, in denen ein und derselbe Brief von mehreren Projekten ediert und per CMIF in *correspSearch* eingespeist wird – aktuell noch eine Herausforderung dar und können bei der Recherche oder Nachnutzung der Metadaten zu Unklarheiten führen.

Mittlerweile gibt es mehrere solcher Fälle in *correspSearch*, wie z.B. den Brief Alexander von Humboldts an Samuel Thomas Soemmerring aus Hamburg vom 28. Januar bis 20. Februar 1791, der zum einen in der *edition humboldt digital*, zum anderen aber auch jeweils in den gedruckten Editionen zu Samuel Thomas Soemmerring und den Jugendbriefen Alexander von Humboldts veröffentlicht wurde. Für Nutzer:innen war es bisher in solchen Fällen nur schwer möglich zu erkennen, ob zwei oder mehr Treffer un-

terschiedliche Briefe darstellen oder es sich um denselben in unterschiedlichen Editionen publizierten Brief handelt. Auch war bislang nicht ersichtlich, wenn mehrere Briefe mit abweichenden Datierungen doch eigentlich ein und derselbe Brief sind, nur eben unterschiedlich datiert – etwa weil neue Erkenntnisse vorliegen.

Abb. 1: Zuordnung dreier Briefversions-URIs mit einer übergeordneten *csRegistry-URI*

Um solche mehrfach erfassten Briefe miteinander zu verknüpfen und in den Suchergebnissen sichtbar zu machen, wurde das neue Modul *csRegistry* entwickelt. Das Modul entstand im Rahmen des DFG Projekts *PDB18 – Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert*. Das Ziel ist es, die verschiedenen *Briefversionen* über eine übergeordnete *csRegistry-URI* zu verknüpfen, siehe Abb. 1. Auf eine komplexere Modellierung – etwa nach dem Vorbild von Jeffreis et al. (2019) vorgeschlagenen Letter Model oder FRBR – wurde bewusst verzichtet, damit die Datengeber diese Informationen auch bereitstellen können. Die Daten für eine tiefere Modellierung liegen selbst in digitalen Editionen i.d.R. nicht passend modelliert vor.

Das Matching der verschiedenen Briefeditionen selbst geschieht nicht automatisch in *correspSearch*. Verbindungen werden derzeit nur durch die Auswertung vorhandener Informationen in den CMIF-Dateien erstellt. Beim Einlesen einer CMIF-Datei, welche die Briefmetadaten einer Edition oder Briefsammlung enthält, wird jeder Brief anhand seiner URI geprüft und, wenn der Brief bisher in der Datenbank einmalig ist, eine übergreifende *csRegistry-URI* angelegt. Zu diesem eindeutigen Eintrag können dann im Folgenden weitere Briefversionen zugeordnet werden. Diese Zuordnung wird im Endeffekt durch die CMIF-Datengeber vorgenommen, die URIs anderer Versionen eines Briefes mit Hilfe von der Formaterweiterungen in *CMIF v2.0* (TEI Correspondence SIG 2023, 2024) in ihrer CMIF-Datei angeben können (Abb. 2). Geplant ist allerdings eine Schnittstelle, mit deren Hilfe Datengeber vorab nach möglichen

anderen Briefversionen suchen können, um sie in der eigenen CMIF-Datei anzugeben. Die Entscheidung, eine Briefversions- oder csRegistry-URI zu verknüpfen, liegt aber auch in diesem Fall beim jeweiligen Projekt, das die CMIF-Dateien bereitstellt. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Datengebern können fehlerhafte Verknüpfungen auch wieder gelöst werden, was aber durch entsprechende Hinweise dem Nutzer transparent gemacht wird.

```

<correspDesc xml:id="c5419994-05b0-4c12-ac27-267d4312ba88" key="586"
  source="fae941640-6c1a-4d85-8bb9-de3df9e3388">
  <correspAction type="sent">
    <persName ref="http://d-nb.info/gnd/118554700">Alexander von Humboldt</persName>
    <placeName ref="http://www.geonames.org/2911290">Hamburg</placeName>
    <date from="1791-01-28" to="1791-02-20">28.1.-20.2.1791</date>
  </correspAction>
  <correspAction type="received">
    <persName ref="https://d-nb.info/gnd/118805193">Samuel Thomas von
      Soemmerring</persName>
  </correspAction>
  <note>
    <ref type="https://lod.academy/cmif/vocab/terms#seeAlso"
      target="https://edition-humboldt.de/H0002656"/> URI des edierten Briefes in der
      edition humboldt digital
    <ref type="https://lod.academy/cmif/vocab/terms#isEditionOf"
      target="http://kalliope-verbund.info/DE-611-HB-461600"/> URI der Archivalie des Briefes
      im Verbundkatalog Kalliope
    <ref type="https://lod.academy/cmif/vocab/terms#isVersionOf"
      target="https://correspsearch.net/registry/id/f21b1456-010c-41f0-99a8-8d7353b9a68d"/>
  </note>
</correspDesc>
  |
  | URI aus csRegistry für diesen Brief

```

Abb. 2: Beispiel einer Referenzierung von anderen Versionen (Edition, Archivalie) eines Briefes in CMIF v2. Das Beispiel ist der CMIF-Datei für die gedruckte Soemmerring-Ausgabe entnommen (die csRegistry-URI ist derzeit noch fiktiv)

Um die *csRegistry* -Datenbank schlank zu halten, werden nur wenige zusätzliche Informationen erfasst, wie z.B. der Zeitpunkt der Erstellung des Eintrags und aus welcher CMIF-Datei dieser stammt. Alle weiteren Informationen zum Brief (Korrespondenzpartner:innen, Orte, etc.) werden weiterhin in der bisherigen Elasticsearch-Suchlösung verarbeitet. Die *csRegistry* fungiert damit gewissermaßen als ‚Normdatei‘ für Briefe, denn sie bietet einen zentralen Punkt für die Identifikation von eindeutigen Entitäten und die Zuordnung ihrer Versionen. Die so verknüpften *csRegistry*-URIs werden in die Suche integriert und ermöglichen es, in *correspSearch* gezielt nach allen vorhandenen Versionen eines Briefes zu recherchieren. Auch beim Abruf der aggregierten Metadaten über die *correspSearch*-API wird die *csRegistry*-URI angegeben. Dadurch können diese Daten besser für die Historische Netzwerkforschung nachgenutzt werden.

Das Poster präsentiert das methodische und technische Konzept von *csRegistry* und veranschaulicht den technischen Workflow, einschließlich der Integration in den Ingestprozess, die Suchoberfläche und die Schnittstellen von *correspSearch*.

Bibliographie

Dumont, Stefan. 2018. “correspSearch – Connecting Scholarly Editions of Letters.” In *Journal of the Text Encoding Initiative* 10. <https://doi.org/10.4000/jtei.1742>.

Dumont, Stefan. 2023. “Briefeditionen vernetzen.” In *Digitale Literaturwissenschaft: DFG-Symposium 2017*, Ed. Fotis Jannidis, 729–49. Germanistische Symposien. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05886-7_30.

Dumont, Stefan, Sascha Grabsch, Jonas Müller-Laackman, Ruth Sander und Steven Sobkowski (Hg). 2025. “correspSearch – Briefeditionen vernetzen (3.1.0)” [Webservice]. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. <https://correspSearch.net>

Humboldt, Alexander von. 1973. “Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787–1799”. Hg. Ilse Jahn und Fritz G. Lange. Berlin: Akademie-Verlag

Jeffries, Neil, Howard Hotson, Christoph Kudella, und Miranda Lewis. 2019. „II.7 Letter Model“. In *Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age*, hg. von Howard Hotson und Thomas Wallnig. Göttingen University Press.

Neuber, Frederike. 2016. “correspSearch“. In *Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship* (12–13):284–285. <http://journals.openedition.org/variants/410>

Päbler, Ulrich, Klaus Gerlach und Ingo Schwarz (Hg). 2025: "Alexander von Humboldt an Samuel Thomas Soemmerring. Hamburg, 28. Januar und 20. Februar 1791", in: *edition humboldt digital*. Hg. Ottmar Ette. Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Version 11 vom 04.06.2025. <https://edition-humboldt.de/v11/H0002656> (zugegriffen: 31.07.2025)

PDB18 – Der deutsche Brief im 18. Jahrhundert. 2025. <https://www.pdb18.de/en/> (zugegriffen: 31.07.2025)

Soemmerring, Samuel Thomas. 1998. “Samuel Thomas Soemmerring. Briefwechsel Januar 1787 – Oktober 1792”. Hg. Franz Dumont. Stuttgart. Brief Nr. 586

TEI Correspondence SIG. 2023. “CMIF v2 proposal”. https://github.com/TEI-Correspondence-SIG/CMIF/blob/main/proposals/CMIFv2_proposal.md (zugegriffen: 31.07.2025)

TEI Correspondence SIG. 2024. “DRAFT: Correspondence Metadata Interchange Format (CMIF) vocabulary”. <https://lod.academy/cmif/vocab/terms/> (zugegriffen: 31.07.2025)

TEI Correspondence SIG. 2025. “Correspondence Metadata Interchange Format (CMIF). V1.1.0. <https://github.com/TEI-Correspondence-SIG/CMIF> (zugegriffen: 31.07.2025)